

CTO INAIL¹, il Centro Traumatologico Ortopedico a Roma su una collina della Garbatella

Arch. Maria Paola Pagliari (INAIL e CSSM - Centro studi sul moderno)

Redazione 1° ottobre 2025

CTO 21 giugno 1957, giorno dell'inaugurazione. (archivio INAIL)

1947-48 Concorso di idee per il CTO alla Garbatella

Durante il ventennio fascista l'INFAIL², ma soprattutto nel dopoguerra e nei primi anni della ricostruzione, l'INAIL fu promotore di concorsi, progetti e realizzazioni dei Centri Traumatologici Ortopedici in tutta Italia. La febbre edilizia saliva ed i costruttori e gli addetti nell'edilizia erano ancora distanti dalla cultura della sicurezza sul lavoro, specie i cantieri erano luoghi pericolosi che contavano giornalmente incidenti gravissimi e mortali. La sicurezza sul lavoro degli operai era ridotta a minimi termini.

Perciò fu indetto il concorso di idee nel 1947 per il nuovo CTO di Roma alla Garbatella, quartiere testimone della costruzione dell'espansione urbana a sud-est della Capitale. Una decina furono i progetti partecipanti, tra i quali si distinsero quelli dell'arch. Cesare Ligini³, che vinse un primo premio ex aequo a quello dell'ing. Giuseppe Samonà⁴, entrambi i progetti vennero presi in considerazione dal Servizio Tecnico per l'Edilizia dell'INAIL per le loro soluzioni formali innovative.

Nel bando si richiedeva di realizzare un ospedale di 130.000 mc circa, su un'area collinare, da sistemare a giardino, di 50.000 mq tra le future vie di San Nemesio, Costantino e Villa di Lucina. Oltre ai 350 posti letto nelle stanze di degenza e le sale operatorie, il CTO doveva avere al suo interno un'ampia biblioteca, la sala per conferenze da 300 posti, una cappella, una sala cinematografica da 150 posti, salette per la TV, barbiere, solarium, piscina, stanze attrezzate per le terapie di riabilitazione e ampi spazi per accogliere i visitatori. Una porzione di piano dell'Ospedale doveva essere riservata alla gestione della biancheria, alla lavanderia e stireria, al guardaroba medico ed infermieristico, alla pulizia dei materassi, alla cucitura per poter sempre assicurare l'autonomia del funzionamento del presidio. Anche le cucine erano collocate nell'edificio per assicurare i pasti sia alla degenza che agli addetti dell'ospedale. All'esterno era previsto un giardino attrezzato sia per i visitatori che per la degenza con tre campi da bocce, percorsi riabilitativi e luoghi di riposo con panchine.

I due progetti tenuti in considerazione, erano interessanti per due motivi diversi: il progetto dell'arch. Cesare Ligini aveva una soluzione di giardino ben strutturato dalla composizione sinuosa che risolveva brillantemente il difficile tema della progettazione sul forte dislivello della collina ma che contrastava però con la compattezza e rigidità dell'edificio, mentre il progetto dell'arch. Giuseppe Samonà era soprattutto interessante per le innovative soluzioni formali e distributive dell'edificio e per la raffinatezza del prospetto principale.

1948 progetto per il CTO dell'arch. Cesare Ligini primo premio ex aequo: sistemazione esterna e prospettiva.

L'area del giardino è composta similmente alla sistemazione attuale mentre l'edificio del CTO è molto compatto e orientato nord-sud nei prospetti principali. (archivio INAIL)

1948 progetto per il CTO dell'arch. Cesare Ligini: planimetria del piano seminterrato. (archivio INAIL)

1948 progetto per il CTO dell'ing. Giuseppe Samonà: plastico e prospettive. (archivio INAIL)

1948 progetto per il CTO dell'ing. Giuseppe Samonà: sistemazione planimetrica. (archivio INAIL)

1949-1957 progettazione e realizzazione del CTO

Nessuno dei due progetti fu scelto e alla fine, superato il consulto e concluso il concorso, lo stesso Servizio Tecnico per l'Edilizia dell'INAIL, con a capo l'allora direttore arch. Luigi Ciarlini ed il suo staff, elaborò un progetto nuovo, ne realizzò gli esecutivi e dopo la gara d'appalto per la costruzione ne controllò la realizzazione tramite la direzione dei lavori dell'INAIL.

È chiaramente riconoscibile, nel nuovo progetto del CTO INAIL, l'elegante sistemazione del verde del progetto dell'arch. Cesare Ligini, come pure si riconoscono le idee per la strutturazione delle stanze di degenza dell'arch. Giuseppe Samonà che ruota l'ingresso alle camere e la trama strutturale per facilitare l'ingresso delle lettighe.

Il progetto dell'arch. Ciarlini comunque prese forma attraverso una composizione del tutto autonoma rispetto alle proposte di concorso, sviluppandosi in quell'impianto che tutt'oggi ammiriamo e che ci ricorda la sperimentazione finlandese di trent'anni prima del sanatorio di Paimio di Alvar e Aino Aalto⁵.

Anche la sala conferenze è stata soggetta a dei ripensamenti durante la progettazione tanto che, la struttura circolare della sala sovrastata da una cupola e presente nel plastico del progetto definitivo, viene trasformata in una struttura a ventaglio con travi ampie ed inclinate, ancora più vicina alle soluzioni finlandesi a cui si ispira tutto il progetto.

1952 planimetria del CTO piano secondo e plastico del progetto. (archivio INAIL)

L'appalto per l'esecuzione fu vinto dall'Impresa Astaldi⁶ S.p.A. che alla fine del 1953 iniziò il cantiere. Il CTO dell'INAIL è stata un'opera poderosa, durata 4 anni di costruzione e terminata nel 1957. L'edificio in costruzione è descritto in un'ampia documentazione fotografica che illustra i momenti salienti del cantiere: dagli scavi fondativi, alle strutture in cemento armato, alle armature ardite di copertura della sala conferenze e dei balconi a sbalzo, fino alle finiture e gli infissi, ancora oggi eleganti, in ferro finestra.

Grazie alle norme per l'arte negli edifici pubblici⁷ anche alcuni artisti parteciparono ad arricchire quest'opera come Lorenzo Micheli Gigotti che nel 1956 progettò ed eseguì, con la collaborazione del suo giovane allievo Ennio Calabria, un affresco nella sala conferenze, mentre il rivestimento in marmo delle colonne della cappella dell'ospedale fu realizzato dallo scultore Aldo Caron. L'Elipporto, inizialmente non previsto, fu costruito successivamente.

L'inaugurazione del CTO, che all'epoca era considerato il più grande ospedale in Europa destinato alla cura, riabilitazione e reinserimento al lavoro di lavoratori infortunati o mutilati, avvenne il venerdì 21 giugno 1957 alla presenza del Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi ed ai presidenti Giovanni Leone della Camera e Cesare Merzagora del Senato.

Successivamente il CTO dell'INAIL, per effetto della normativa sulla Sanità, fu affidato alla gestione della Regione Lazio ed è stato intitolato al dott. Andrea Alesini (1949- 1996) che nel 1994 venne nominato Direttore Generale dell'allora azienda Usl Roma C.

Inaugurazione CTO 21 giugno 1957 (foto dal portale storico della Presidenza della Repubblica)

1953 CTO scavi di fondazioni, sullo sfondo un casale che verrà successivamente demolito e le case per i dipendenti dell'INAIL finite di costruire nel 1951. (archivio INAIL)

1953 CTO le prime strutture in c.a., sullo sfondo si vedono gli Alberghi (per l'E42) su via Cristoforo Colombo dell'ing. Cesare Pascoletti realizzati dall'impresa Federici tra il 1939 e il 1941, il quartiere di Tor Marancia e i palazzi dell'INCIS alla Garbatella. (archivio INAIL)

1955 CTO copertura a ventaglio della sala conferenze e sullo sfondo i palazzi appena realizzati e in costruzione nel quartiere di San Paolo. (archivio INAIL)

1955 CTO i grandi sbalzi in cemento armato delle logge. (archivio INAIL)

¹ Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro

² Istituto Nazionale Fascista per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro

³ Cesare Ligini (Roma 1913 – 1988). Si laurea nel 1939 alla Scuola Superiore di Architettura di Roma. Dal 1940 al 1944 è impegnato nella Seconda Guerra Mondiale. Partecipa a importanti concorsi nazionali di Architettura ottenendo premi e incarichi. Fin dalla laurea inizia l'attività professionale con il suo amico e collega arch. Silvano Ricci a Roma. Partecipa e vince il primo premio ex aequo, nel 1947 al concorso per il CTO a Roma indetto dall'INAIL.

Progetta e realizza molti allestimenti, edifici pubblici e si specializza nell'architettura per lo sport. Insieme a D. Ortensi e a S. Ricci progetta stadi, piste ciclistiche, campi sportivi, piscine, palestre e il Velodromo Olimpico a Roma costruito in occasione delle Olimpiadi nel 1960 (demolito nel 2008). Per Roma progetta molte architetture tra cui le torri del Ministero delle Finanze all'Eur e anch'esse smantellate. All'estero progetta allestimenti per l'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero e la sede dell'Ambasciata italiana a Washington.

È stato membro del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Roma e del Lazio, Segretario della Sezione Laziale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e membro di commissioni giudicatrici di concorsi nazionali, partecipa all'esperienza dell'Associazione per l'Architettura Organica. Negli ultimi anni della sua vita torna alla sua antica passione, il disegno. (dagli studi e la pubblicazione dell'arch. Valeria Lupo - Cesare Ligini Architetto - prospettive edizioni, Roma, 2014 e Archivio CTE-Consulenza Tecnica Edilizia dell'INAIL).

⁴ Giuseppe Samonà (Palermo 1898 – Roma 1983). Si laurea in Ingegneria Civile all'Università di Palermo nel 1922, dal 1927 è docente universitario all'Università di Messina e poi, dal 1931 al 1936 all'Università Federico II di Napoli.

Fra i suoi progetti più importanti, nel 1929, è la "Palazzata" di Messina con la riedificazione del fronte portuale attraverso tredici edifici collegati da portali monumentali. Dal 1936 prosegue l'attività accademica presso l'Istituto Universitario di Architettura a Venezia fino al 1971 fondando la "Scuola di Venezia".

Intraprende un intenso lavoro per l'INAIL, è a sua firma, dal 1947 fino al 1961, il restauro e la trasformazione del palazzo dell'INAIL a San Simeone a Venezia, nel 1947 partecipa al concorso per il CTO a Roma, nel 1948 progetta e realizza il Centro Traumatologico Ospedaliero di Bari e l'INAIL di Livorno nel 1948 in collaborazione con l'arch. Luigi Ciarlini.

Tra i tanti progetti realizzati ricordiamo: nel 1950 Villa Scimemi a Palermo, nel 1961 il Palazzo dell'Enel di Palermo, nel 1971 l'edificio della Banca d'Italia a Padova ed il Municipio di Gibellina e nel 1974 il Teatro Popolare di Sciacca.

Svolge sempre un'intensa attività nelle principali riviste di architettura e urbanistica, è animatore di convegni e congressi e scrive importanti saggi per la cultura e il dibattito architettonico e urbanistico in Italia. Dal 1972 al 1976 è Senatore della Repubblica. Eletto nel Partito Comunista Italiano in Veneto aderisce al Gruppo della Sinistra Indipendente. Dal 1979 all'81 insieme a Giancarlo De Carlo, Umberto Di Cristina e Anna Maria Sciarra Borzi, elabora il "Piano Programma" del centro storico di Palermo. (da Monitor-D ordine degli architetti di Roma e Archivio CTE-Consulenza Tecnica Edilizia dell'INAIL)

⁵ il sanatorio di Paimio in Finlandia è considerato un capolavoro dell'architettura organica; la sua realizzazione venne affidata ai finlandesi Alvar e Aino Aalto in seguito al concorso vinto nel 1928 e fu terminata nel 1933.

⁶ La società Astaldi nasce nel 1920, con la ditta "ing. Sante Astaldi". Nel 1922 si trasforma in società per azioni, Impresa Astaldi Costruzioni e Lavori Pubblici S.p.A. Fino alla Seconda guerra mondiale, la società opera in Italia e nelle ex colonie italiane in Africa, realizzando strade, ferrovie, porti e grandi edifici pubblici, L'attività all'estero si espande nel dopoguerra, con la costituzione dell'Impresa Astaldi Estero S.p.A. La Società comincia ad operare in Europa, Asia, America centrale, Medio Oriente ed amplia la propria attività in Africa.

⁷ Legge 29 luglio 1949, n. 717.

Biografia dell'autrice

⁸ Maria Paola Pagliari - architetto presso la CTE - Consulenza Tecnica per l'Edilizia dell'INAIL si occupa degli aspetti architettonici e strutturali negli edifici direzionali soprattutto sul tema dello studio, recupero e restauro di edifici storici e moderni di proprietà dell'Istituto.

È tra i soci fondatori e vicepresidente dell'associazione del CSSM - Centro studi sul moderno che promuove la conoscenza e la valorizzazione dell'architettura moderna e contemporanea, contribuendo alla formazione di una cultura progettuale sul patrimonio architettonico e del paesaggio con la diffusione della conoscenza sulla trasformazione della città.

Si è occupata nell'OSMAR, Osservatorio sul moderno a Roma dell'ArchiDiAP – Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma, per lo studio delle opere dell'architettura moderna romana pubblicando saggi su architetti, edifici e la città.

Ha lavorato all'ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero con un'esperienza ventennale in exhibit design per l'immagine nazionale ed istituzionale volta alla promozione delle aziende italiane all'estero.

Redazione 1° ottobre 2025

Bibliografia

- *Archivio Documentale e Fotografico INAIL*
- *I colli di San Paolo. Dalla Garbatella alla Collina Volpi tra paesaggio rurale e industrializzazione: Quaderni di Moby Dick Roma - Iacobelli editore - maggio 2018, Pagliari Maria Paola, Nasce il CTO sul colle di san Nemesio pag 118*
- *Cara Garbatella, Un ricordo di Andrea Alesini a cui è intitolato il CTO 1° marzo 2024 dal web*
- *Cesare Ligini architetto a cura di Valeria Lupo, Prospettive edizioni, 2014*
- *RILEGGERE SAMONÀ | RE-READING SAMONÀ a cura di Laura Pujia, TRE Press 2020*
- *Giuseppe Samonà. Progetti per la città pubblica a cura di Longobardi e Marras Universalia 2024*